

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

X.Xaydarov

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MILLIY VALYUTA PUL BIRLIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL